

மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி

பேராசிரியர் மு. சாதிக் அலி

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

அரசு உதவி பெறாப் பாடங்கள்

சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி, ரஹ்மத் நகர், திருநெல்வேலி

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266766>

அனைத்து நன்மையான செயல்களுக்கும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிட வேண்டும் என்கிறது இஸ்லாம். ஒரு மனிதனுக்கு உதவி செய்பவன் “ஒரு தேவன்” என்று இங்கிலாந்து நாட்டின் பழமொழி கூறுகிறது. “அறம் செய்ய விரும்பு” என்றுரைத்த ஔவையார், நாம் அனைவரும் அறச் செயல்களை விரும்பிச் செய்ய வேண்டும் என்கிறார். அறச்செயல்கள் என்பது பிறருக்குச் செய்யும் உதவியே ஆகும். “மணிக் கணக்கில் போதனை செய்வதை விட நொடிப் பொழுதில் உதவி செய்வது நலம்” என்கிறது சீனப் பழமொழி. அற இலக்கியங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியாகத் திகழும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் தந்தை மகனுக்குச் செய்யும் உதவி, மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி, நம் நட்பிற்குச் செய்யும் உதவி, என உதவியைப் பல வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவற்றுள் நாம் மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

தந்தை மகனுக்கு ஆற்றும் உதவி

குழந்தை பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை அனைத்துப் பருவங்களிலும் அக்குழந்தைக்கு தந்தையின் உதவி தேவைப்படுகிறது. குழந்தையாக இருக்கும் போது கைப்பிடித்து நடக்கக் கற்றுத் தருகிறார். பள்ளிப் பருவத்தில் கைப்பிடித்து எழுதக் கற்றுத் தருகிறார். வாலிபப் பருவத்தில் உலகக் கல்வியைக் கற்றுத்

தருகிறார். வேலைக்குச் செல்லும் 14266766 போது சேமிப்பைக் கற்றுத் தருகிறார். திருமணமான பின்பு எதிர்காலத்தைக் கற்றுத் தருகிறார். குழந்தை பிறந்த பின்பு தன்னுடைய பெயரக் குழந்தைகளைக் கவனித்துக் கொள்கிறார். ஆனால் அந்தத் தந்தைக்கு மகன் செய்யும் உதவிகள் மிகவும் குறைவு. தந்தை மகனுக்குச் செய்யும் உதவியாக

“தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல்” குறள்-67

என்கிறார் வள்ளுவர். இந்த உதவியைப் பெரும்பாலும் அனைத்துத் தந்தைகளும் அவர்களின் தகுதிக்கேற்பச் செய்து விடுகிறார்கள்.

ஆனால் மகன் செய்ய வேண்டிய உதவியாக வள்ளுவர் கூறும் போது

“மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி இவன்தந்தை என்னோற்றான் கொல்லெனும் சொல்”

குறள் - 70

என்பதாக வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். தந்தையாக அவருடைய கடமையைச் சரியாகச் செய்து விடுகிறார். ஆனால் மகனாக, மகளாக நம்முடைய கடமையைச் செய்ய நாம் தவறிவிடுகிறோம். நாம் தவறும் பட்சத்தில் அதற்குரிய தண்டனை தந்தைக்குச் செல்கிறது. கிராமப்புறங்களில் இன்றைக்கும் சொல்வார்கள் ஒரு தந்தை நான்கு ஐந்து குழந்தைகளைக் காப்பாற்றி விடலாம். ஆனால் நான்கைந்து குழந்தைகளும் சேர்ந்து ஒரு தந்தையைக்

காப்பாற்ற முடியாது என்பார்கள். இது இன்றைய எதார்த்தமான உண்மை. இன்று பெரும்பாலும் தனிக் குடும்பங்கள் வந்து விட்டதன் விளைவு முதியோர்கள் தனியாக வாழ்கிறார்கள். இல்லையேல் முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கிறார்கள்.

தந்தையின் தியாகம்

“எனக்கெல்லாம் ஒன்னும் தர வேண்டாம். அவன் நல்லா இருந்தா சரிதான். இந்தக் கட்ட எங்கேயாவது போய் பொழச்சிக்கும்”. இது நடுத்தர வர்க்கத்தை சார்ந்த 60 வயதைத் தாண்டிய பெரும்பாலான தந்தைகளின் வார்த்தைகளாகும். பெற்றோர்களின் அன்பு எதையும் எதிர்பார்க்காத, கலப்படமில்லாத, தூய்மையான அன்பாகும். எனவே தான் தனக்கு என்று எதையும் சேர்க்காமல் குழந்தைகள் ஆசைப்பட்டதைத் தந்தைமார்கள் வாங்கித் தருகின்றனர். தன்னோடு வேலை பார்க்கும் சக ஊழியர்கள் பணி முடிந்து டீக்கடைக்குச் செல்லும் போது பையைப் பார்க்கிறார் தந்தை. தந்தையின் பையில் ஐம்பது ரூபாய் எட்டிப் பார்க்கிறது. பேருந்துக்குப் பத்து ரூபாய். நம்முடைய வரவை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் மனைவிக்கும் குழந்தைக்கும் முப்பது ரூபாய். போனால் மீதி பத்து ரூபாய் நாளை, பணிக்கு. இதில் எங்கே டீ குடிப்பது? குழந்தைகளுக்காகத் தன்னுடைய அத்தியாவசியத் தேவைகளைக் கூட நிறைவேற்றாமல் இருக்கும் தந்தைகள் அதிகம் இருப்பதாலே தந்தை எனும் பாத்திரம் Character தியாகம் செய்யும் பாத்திரமாகக் கருதப்படுகிறது பண்டிகை நாட்கள் வந்து விட்டாலே கவலைப்படும் தந்தைமார்கள் ஒருபுறம். கடன் வாங்கியாவது குழந்தைகளுக்கு வேண்டியதைக் கொடுத்துவிட்டுப் பழையத் துணிகளை அணிந்து கொள்ளும் தந்தைமார்கள் மறுபுறம். இப்படித் தந்தைகள் கஷ்டப்

பட்டாலும் நான் கஷ்டப்பட்டது போதும் சாமி நீ நல்லா படி. படிப்புத் தான் உன்னைக் காப்பாற்றும். நான் செய்ற இந்த வேலைக்கு நீ வரக்கூடாது. இந்த வேலை என்னோடு போகட்டும் என்று பெரும்பாலான தந்தைகள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அறிவுரை கூறுவதை இன்றும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது.

மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி

இந்த உலகமே கொடுக்கல், வாங்கல் உறவில் தான் இயங்குகிறது. வாழ்க்கை ஒரு சக்கரம் போன்று வட்ட வடிவமானது. பெற்றுக் கொள்பவன் ஒரு நிலையில் கொடுப்பவனாகிறான். கொடுப்பவன் ஒரு சூழலில் பெற்றுக் கொள்பவன் ஆகிறான். இதுபோன்றுதான் தந்தைக்கும் மகனுக்குமான உறவு. ஒரு தந்தைக்கு இவ்வளவு உதவிகள் செய்ய வேண்டும் என்று எங்கும் வரையறை இல்லை. வரையறை செய்துகவனித்துக் கொள்வதற்கு நமக்கும் மூன்றாம் நபருக்குமான உறவு அல்ல. தந்தை எனப்படுபவர் நம்முடைய ரத்தம். நம்முடைய தொப்புள் கொடி. நம்மை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்தவர். அப்படிப்பட்ட தந்தைக்கு இவ்வளவு உதவ வேண்டும் என்று வரையறை செய்து உதவ முடியாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் தந்தைக்கு உதவுதல் என்பது ஒரு வரம். அந்த வரம் எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை. ஏழ்மையாக இருக்கும் பொழுது தந்தை நம்மோடு இருப்பார். அவரையும் சேர்த்து கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. வயதான காலத்தில் தந்தை நம்மோடு இருப்பது கூடுதல் சுவை என்று நாம் நினைக்கும் அளவிற்குப் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் நலிவடைந்து இருப்போம். அவருக்கு வேண்டியதைக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும் பொருளாதாரம் இருக்காது. பொருளாதாரத்தில் ஓரளவு தன்னிறைவு

பெற்ற பின்பு விருப்பப்பட்டதைக் கொடுக்கத் தந்தை நம்மோடு இருக்க மாட்டார். அதன் பிறகு எவ்வளவு முயன்றாலும் நம்மால் தந்தைக்கு உதவ முடியாது. ஆகவே பெற்றோர்கள் இருக்கும்போதே அவர்களைக் கொண்டாட வேண்டும். ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வருவதல்ல தந்தையர் தினம். என்றெல்லாம் நேரம் ஒதுக்கி நம் தந்தையிடம் பேசுகிறோமோ, அன்றெல்லாம் நமக்குத் தந்தையர் தினம் தான். தந்தையின் ஒரு சில ஆசையை நிறைவேற்ற முடியாத சிலர் தந்தையைப் போல் இருக்கும் அப்பாக்களுக்கு தான் உதவ முடியும். இது இன்றைய எதார்த்தம். பொருளாதாரமும் இருந்து தந்தையும் நம்முடன் இருந்தால் நாம் இறைவனிடம் வரம் பெற்றவர்கள்.

தந்தையைக் கவனித்தல்

உலகெங்கிலும் உள்ள உறவுகளில் புனிதமானது தந்தை மகன் உறவு. இங்கு உறவும் உதவியும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப் பிணைந்து இருக்கிறது. நாம் குழந்தையாக இருக்கிறோம். நம்மால் சுயமாகப் பொருளிட்ட முடியாது. இயன்ற அளவு சம்பாதித்து நமக்குத் தேவையானவற்றை வாங்கிக் கொடுக்கும் பொறுப்பும் கடமையும் தந்தைக்கு இருக்கிறது. ஒரு கட்டத்தில் பணி ஓய்வு பெற்ற பின்பு தந்தை, குழந்தையாகி விடுகிறார். நாம் வெளியில் சென்று பொருளீட்டுகிறோம். ஆகவே நம் தந்தையைக் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை, பருவத்தைக் குழந்தையிலிருந்து ஆரம்பித்ததால் நமக்கு வெளி உலகம் தெரியாது. ஆனால் தந்தை வெளி உலகத்தை நன்கு தெரிந்து மீண்டும் குழந்தைப் பருவத்திற்கு வருவதால் அவர்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தான் பணி செய்த நேரங்களை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். தந்தை, பணியில் இருக்கும்

பொழுது குடும்பத்திற்குத் தேவையான வருவாய் ஈட்டுபவராக இருப்பார். பணி ஓய்வு பெற்ற பின்பு அவர்களால் வருவாய் ஈட்ட முடியாது என்பதனால் அவருடைய கையில் அதிகமான பணப்புழக்கம் இருக்காது. ஆகவே உளவியல் ரீதியாகப் பாதிப்படையும் முன்னர் அவர்களை மிகச் சிறப்பாகக் கவனித்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு மகனான நமக்கு மிக அதிகமாக இருக்கிறது.

வள்ளுவர் கூறும் உதவி

1330 குறள் எழுதிய திருவள்ளுவரும் உதவி என்று நேரடியாக எந்த அதிகாரமும் எழுதவில்லை. செய்ந்நன்றியறிதல், மக்கட்பேறு, நட்பு போன்ற அதிகாரங்களில் தான் உதவிகள் குறித்து எழுதியுள்ளார்.

“தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல்”

அதாவது ஒரு தந்தை மகனுக்குச் செய்ய வேண்டிய உதவிகளாக சமுதாயத்தில் சிறந்துவளர்ந்தோங்கி உள்ளநிறுவனங்களில் தன்னுடைய குழந்தைகளைச் சேர்க்க வேண்டும். அதேபோல்

“மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி இவன்தந்தை என்னோற்றான் கொல்லெனும் சொல்”

அதாவது ஒரு மகன் தந்தைக்கு என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் என்றால் சான்றாகத் தன்னுடைய மகனின் படிப்பு நிலவரங்களைக் கேட்பதற்காகக் கல்லூரிக்கு வரும் தந்தையிடம் இவனை மகனாகப் பெற்றதற்கு நீங்கள் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் என ஆசிரியர்கள் தந்தையிடம் சொல்லும் அளவிற்கு மகனின் செயல் இருக்க வேண்டும். இது மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவியாகும். இது மட்டுமல்லாமல் மேலும் சில உதவிகளைச் சொல்லி இருக்கிறார்.

நெருக்கடியான சூழலில் இருக்கும் ஒருவருக்கு நாம் உதவி செய்ய நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த நபர் இதற்கு

முன்புநமக்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை. ஒருவேளை இன்று நாம் உதவி செய்தால் மீண்டும் அவர் நமக்கு உதவி செய்வாரா என்பது தெரியாது. இந்தச் சூழலிலும் நாம் அவருக்கு உதவி செய்தால் இந்த வானமும் பூமியும் கூட அதற்கு ஈடாகாது என்பதை வள்ளுவர் கீழ்க்கண்டவாறு சுட்டுகிறார்.

**“செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வைகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது” குறள் - 101**

பெரிய உதவி

வள்ளுவர் மிகப்பெரிய உதவிகளாக இரண்டை குறிப்பிடுகிறார். ஒன்று தக்க சமயத்தில் செய்வது, மற்றொன்று எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. தேவைப்படும் காலத்தில் தக்கோரிடம் இருந்து பெறுவது தான் உதவியாகும். அப்படி பெரும் உதவி சிறிதாக இருந்தாலும் சரியான சமயத்தில் செய்தமையால் அவ் உதவி இந்த உலகத்தை விட மிகப்பெரியதாகும் என்கிறார் வள்ளுவர்

**“காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது” குறள் - 102**

அதேபோல் இந்த உதவியைச் செய்வதால் நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்காமல் அவர் மீது உள்ள அன்பின், இரக்கத்தின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவி இந்தக் கடலை விட மிகப்பெரியது என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

**“பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது” குறள் - 103**

ஒருவர் சிறிய திணை அளவிற்கு உதவி செய்தால் கூட அந்த உதவியின் நன்மையைப் பெறுபவர் அதைப் பனை அளவு பெரிய உதவியாகக் கருத வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

**“திணைத்துணை நன்றி செயினும்
பனைத்துணையாக்
கொள்வார் பயன்தெரி வார்”**

நாலடியாரில் நட்பு

நாலடியாரிலும் உதவியோடு தொடர்புடைய நட்பு குறித்து பேசப்பட்டுள்ளது. பெரியவரின் நட்பு வளர்பிறை போல வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். சிறியோரின் நட்பு தேய்பிறை போலத் தேய்ந்து கொண்டே இருக்கும். மேலும் பெரியோரின் நட்பு ஒரு கரும்பை நுனியில் இருந்து அடிவரை உண்பதாகும். முதலில் கசப்பானதாக இருந்தாலும் போகப்போக இனிக்கும். ஆனால் சிறியோரின் நட்பு ஒரு கரும்பை அடியில் இருந்து நுனி வரை உண்பதாகும் முதலில் இனிப்பானதாக இருந்தாலும் நாளடைவில் கசந்து விடும் என்கிறது நாலடியார்.

**“கருத்துணர்ந்து கற்றறிந்தார் கேண்மை
எஞ்ஞான்றும்**

**குருத்திற் கரும்புதின் றற்றே - குருத்திற்கு
எதிர்செலத்தின் றன்ன தகைத்தரோ, என்றும்
மதுரம் இலாளர் தொடர்பு”**

இஸ்லாம் கூறும் உதவி

தந்தைக்கு செய்ய வேண்டியவைகளாக இஸ்லாம் பல கடமைகளைக் கூறுகிறது.

குறிப்பாகப் பெற்றோருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். அவர்களை அரவணைக்க வேண்டும். அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். இறைவனுக்கு அடுத்தபடியாகத் தந்தைக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும். பெற்றோரில் ஒருவர் முதுமை அடைந்து விட்டால் அவர்களை நோக்கி சீ எனக் கூறக்கூடாது. மரியாதையான சொல்லை அவர்களிடம் கூற வேண்டும் என்கிறது இஸ்லாம். நபிகள் நாயகம் அவர்களின் காலகட்டத்தில் போருக்குச் செல்ல வேண்டும் என அவர்கள் அழைத்தால் பெரும்பாலானவர்கள் போருக்கு வந்து விடுவார்கள். ஆனால் ஒருவர் மட்டும் இருக்கும் வீட்டிலிருந்து ஓர் ஆண்போருக்கு வந்தால் பெற்றோரிடம் அனுமதி வாங்கிவா என்று சொல்வார்கள். ஒருவேளை

உங்களுடையப் பெற்றோர் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்குப் பணிவிடை செய். போருக்கு வந்த நன்மை கிடைக்கும் என்று சொன்னார்கள். அப்படியானால் பெற்றோருக்குப் பணிவிடை செய்வதின் முக்கியத்துவத்தை நாம் உணரலாம். ஒரு முறை இரு சஹாபிகள் நடந்து செல்லும் பொழுது அவர்கள் எதிரே ஒரு ஜனாசாவை தோளில் சுமந்தபடி சிலர் வருகின்றனர். அதைப் பார்த்த ஒரு சஹாபி இது உயிருள்ள ஜனாஸாவா அல்லது உயிரற்ற ஜனாஸாவா என்று கேட்கிறார்கள். மற்றொரு சஹாபியோ ஜனாஸா என்றாலே இறந்து விட்டது எனப் பொருள்படும். அதில் எப்படி உயிர் இருக்கும் எனக் கேட்கிறார். அந்தச் சஹாபி இப்படி பதில் சொல்கிறார். ஜனாஸா என்றால் இறந்து விட்டது என்று தான் அர்த்தம். ஆனால் அவர் இறந்த பின்பும் அவர் செய்த அமல்கள் உயிரோடு இருக்கும். அந்த அமல்கள் தான் மண்ணறையிலும், தீர்ப்பு நாளிலும் அவரைக் காப்பாற்றும். மேலும் அவருக்காக அவருடைய குழந்தைகள் செய்கின்ற அமல்களும் அவரைச் சென்றடையும். அவர் தன் குழந்தைகளை நல்ல அமல்கள் செய்கின்ற குழந்தைகளாக வளர்த்திருந்தால் அந்த ஜனாஸா உயிருள்ள ஜனாஸா என்றும், நல் அமல்கள் செய்யாத குழந்தைகள் இருந்தால் அந்த ஜனாஸா உயிரற்ற ஜனாஸா என்றும் விளக்கம் அளித்தார். ஒருவர் சேர்த்து வைத்திருக்கும் சொத்துகளில் மிகப்பெரிய சொத்து என்னவென்றால் அவர் இறந்த பின்பும் அவருக்காகப் பிரார்த்தனை செய்யும் அவருடைய வாரிசுகளே. அத்தகைய வாரிசுகளை உருவாக்குவோம். மேலும் நம்முடன் இருக்கும் நம் பெற்றோர்களைக் கொண்டாடுவோம். அவர்களை நல் அமல்கள் செய்யச் சொல்வோம். அவர்களுக்காக நாமும் நல் அமல்கள் செய்வோம். நல்ல அமல்களைச் செய்து ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் என்ற உயரிய சொர்க்கத்தில் அவர்களைப் புகச்செய்வோமாக

ஆமின்.

தகப்பன் எனும் மந்திரச் சொல்
அனைத்துலகமும் ஒலிக்கும் எந்திரச்சொல்!
தன் மகவைப் பெற்றெடுக்கும் வரை
உடல் நோவாள் தாய்
தன் மகவுக்காக வாழ்நாள் முழுவதும்
உயிர் நோவான் தந்தை!
நம் கைம்மாறு கருதாத் தந்தை
அவனியில் அவனே - நமக்கு
உற்ற நண்பன்!
சிறந்த ஆசான்!
தன் அனுபவங்களால் நம் வாழ்க்கை
செதுக்கும் சிற்பி!
காலம் முழுவதும் நம் கரம் பிடித்து
நடத்தும் வழிகாட்டி!
நாம் நோகக் கண்டால் அவன் நோவான்
நாம் மகிழக் கண்டால் அவன் மகிழ்வான்!
தன்னலமற்று தனித்துவமானவன்
இறைவன் நமக்குப் புமியில் அளித்த
மிகப்பெரிய வரம்
அவனுக்குச்சிறப்புச்சேர்ப்போம் என்றென்றும்...
நாம் சேர்க்கும் செல்வத்தால் அல்ல
நாம் செய்யும் நற்செயல்களால்!
தந்தையைப் போற்றுவோம்!
தந்தை சொல் மதிப்போம்!

முடிவுரை

தமிழ் இலக்கியங்கள் குறிப்பாக அற இலக்கியங்கள் வாழ்க்கையைப் போதிக்க வந்தவை. அவை ஏட்டுக் கல்வியல்ல வாழ்க்கை, கல்வியாகும். அவ்விலக்கியங்கள் அன்பு, அறிவு, நட்பு, முயற்சி, ஊக்கம், போன்ற வாழ்விற்குத் தேவையான அனைத்துக் கருத்துகளும் அடங்கியுள்ள பெட்டகமாகத் திகழ்கின்றன. அவ்விலக்கியங்களின் வழி நடந்தால் நம்முடைய வாழ்வு செம்மையாகும்.